

**Pharmacopée comme médecine en contexte africain : Défis
épistémologique et méthodologique**

**Pharmacopoeia as medicine in the African context:
epistemological and methodological challenges**

N'GORAN Kouakou Gérard

Université Félix Houphouët Boigny,

Institut des Sciences Anthropologiques de Développement

Sciences de l'Homme et de la Société (ISAD/SHS)

ngorangerard@gmail.com / kouakou.ngoran30@ufhb.edu.ci

DOI : 10.5281/zenodo.10064104

Résumé

Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à nos jours, toutes les réformes dans le champ de la pharmacopée traditionnelle africaine n'ont considéré que la dimension biochimique. Cette option restrictive traduit la dimension positiviste de la rationalité occidentale qui exclut tout ce qui est sacré, tout ce qui relève de l'ordre symbolique considéré subjectif et irrationnel. Cet article fait appel à la socioanthropologie comme une

approche à coordination intégrative des dimensions biochimiques et sacrées de la pharmacopée traditionnelle africaine.

Ainsi, nous avons mené une analyse de contenu sur la base des textes administratifs sur la santé, et des réflexions scientifiques sur la pharmacopée africaine. Des enquêtes ont également été effectuées dans dix communes du district d'Abidjan, de même que dans les sous-préfectures de Bingerville, d'Anyama et de Songon.

De nos investigations, il ressort que : (1) *au-delà de ces différentes dimensions, la pharmacopée africaine est avant tout une médecine dont l'acteur principal est le guérisseur ; (2) cet acteur dispose d'un ensemble de ressources et de savoirs qui interviennent autant dans la consultation du malade, des combinaisons thérapeutiques et des soins.* De ce fait, l'institutionnalisation de la médecine traditionnelle au plan nationale comme défi doit être vue dans sa globalité en considérant l'acteur et le système médical africain dans leur complexité culturelle.

Mots clés : Pharmacopée, médecine, Défis, épistémologique, méthodologique

Abstract

ince the independence of Côte d'Ivoire, all the reforms in the field of traditional African pharmacopoeia have considered only the biochemical dimension. This restrictive approach reflects the positivist dimension of Western rationality, which excludes all that is sacred and all that comes under the symbolic order, considered subjective and irrational. This article uses socio-anthropology as an integrative approach to the biochemical and sacred dimensions of traditional African pharmacopoeia.

We conducted a content analysis based on administrative texts on health and scientific reflections on the African pharmacopoeia. Surveys were also carried out in ten communes in the Abidjan district, as well as in the sub-prefectures of Bingerville, Anyama and Songon.

Our investigations revealed that: (1) *beyond these different dimensions, the African pharmacopoeia is above all a medicine in which the main actor is the healer; (2) this actor has a set of resources and knowledge that are involved in consulting the patient, therapeutic combinations and care.* As a result, the challenge of institutionalising traditional medicine at national level must be seen in its entirety, by considering the actor and the African medical system in all their cultural complexity.

Keywords: Pharmacopoeia, medicine, Challenges, epistemological, methodological

Introduction

Depuis les recommandations de l'OMS formulées dans la déclaration d'Alma-Ata de 1978, de nombreux pays en Afrique ont mis en place des dynamiques de reconnaissance de la pharmacopée traditionnelle africaine et de ses praticiens. En Côte d'Ivoire suivant ces recommandations internationales, le gouvernement a engagé des réformes, depuis des décennies, visant à réglementer les pratiques de soins non conventionnelles bien présentes et largement utilisées par les populations dans le pays. Si ces réformes dans le champ de la pharmacopée traditionnelle reposent tous sur une rationalité commune (: la rationalité positiviste) qui privilégie uniquement une approche biochimique de la valorisation de la pharmacopée. D'autres formes de valorisation de la pharmacopée existent en Afrique et ailleurs qui situent les fondements de cette valorisation du point de vue des normes ou règles établies par la société africaine (rationalité de complexité). C'est dans cette rationalité que selon Yao Y.L. (2004), même dans le domaine de la phytothérapie, le symbolisme y est encore présent pour certains thérapeutes. Par rapport à une vision du monde où s'entremêlent le naturel et le surnaturel les opérations préliminaires d'acquisition des plantes sont observées et concernent le respect des jours et moments déterminés et des rites d'extraction des plantes. Un savoir technique et spirituel accompagne souvent la récolte de la plante, ponctuée d'incantations et rites particuliers (prière, pied nu, position de l'arbre au lever ou au coucher du soleil, le matin ou le soir) et renforce l'efficacité thérapeutique. Or en Côte d'Ivoire, toutes les initiatives du pouvoir public en vue de la valorisation de la pharmacopée africaine comme stratégie de la redéfinition d'un cadre institutionnel de système de santé intégrant médecine moderne et pharmacopée depuis l'indépendance n'ont considéré que la valorisation de type occidentale ou biomédicale (qui privilégie les plantes médicinales). La valorisation scientifique ou le fondement scientifique du point de vue des normes ou des règles établies ou de la rationalité dans cette valorisation repose sur celle de la rationalité scientifique de type positiviste biochimique. Dans cette approche, la procédure thérapeutique suit un

canevas physique d'usage des plantes médicinales. C'est dans cette perspective que, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre plusieurs programmes de valorisation de sa pharmacopée dans le cas de la redéfinition de sa politique de développement sanitaire. En examinant ces programmes de valorisation de 1960 à 2001, il ressort quatre réformes institutionnelles. Si le premier plan de développement quinquennal (1960 - 1965) prévoyait dans la politique de développement sanitaire de la Côte d'Ivoire, la valorisation de la pharmacopée, son impact dans le système de santé est resté quasi-inexistant. D'autant plus qu'en 1968 déjà, sur décision du ministère du plan, l'université d'Abidjan se voit confier une nouvelle mission d'étude et d'inventaire des plantes médicinales du territoire national. Les résultats de ces travaux ont conduit en 1975 à la mise en place d'un programme national de valorisation de la pharmacopée créée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce programme national de valorisation de la pharmacopée est constitué par une équipe pluridisciplinaire composée des botanistes, chimistes, pharmaciens, physiologistes et physiciens qui collaborent à la réalisation des trois grandes opérations que comportent ces programmes de valorisation (*ethnobotanique, photochimie, physiologie*). Dans ce cas, la recherche scientifique comme matrice d'appui à la valorisation de la pharmacopée est tributaire de l'orientation idéologique et de la rationalité positiviste (recherche sur les plantes médicinales et des principes actifs) qui fondent cette vision externaliste que des initiateurs et des concepteurs du développement sanitaire ont dû développer en général et de la valorisation de la pharmacopée en particulier. Comme tel ce programme de valorisation de la pharmacopée ne fait pas appel aux sciences sociales. D'ailleurs, comme le souligne Essane S. (1998), cette valorisation de la pharmacopée africaine est une recherche cliente de l'ethnoscience totale de la pharmacopée traditionnelle. Cet appauvrissement de la pharmacopée africaine de ces matrices scientifiques essentielles (Anthropologie, sociologie, ethnologie) est révélateur des défis épistémologique et méthodologique. Lesquels défis se traduisent ici en déficit de coordination intégrative des dimensions biochimique et sacrée de la valorisation de la pharmacopée par la biomédecine institutionnelle. Dès lors, comment surmonter les blocages socioculturels et écologiques, et renforcer les ouvertures par une prise en compte des facteurs institutionnels

susceptibles de favoriser la valorisation de la pharmacopée africaine comme modèle de développement sanitaire ?

I. Méthodologie

Cet article est le fruit d'une analyse de contenu des textes administratifs sur la santé et des réflexions scientifiques sur la pharmacopée africaine. A cette analyse de contenu s'ajoute l'usage des données de terrain. Les données ethnographiques discutées dans cet article ont été récoltées lors d'enquêtes multi-situées dans le district d'Abidjan. Le terrain de recherche s'est fait principalement dans le district d'Abidjan, notamment dans les dix communes du district d'Abidjan, les sous-préfectures de Bingerville, d'Anyama et de Songon. Située en zone côtière, cette dernière est considérée comme une des villes qui dispose les structures sanitaires les plus attrayantes par le ministère de la Santé. Malgré cette importance du dispositif sanitaire biomédicale, cette localité regorge un nombre assez important de tradipraticiens. Selon le ministère de la santé (2016) on y recensait environ 9000 tradipraticiens, repartis sur l'ensemble du district d'Abidjan. Des enquêtes ethnobotaniques ont été menées auprès de tradipraticiens et de médecins impliqués ou non dans ces dynamiques politiques, dans le but de recueillir un discours éémique, c'est-à- dire leur positionnement face à ces volontés politiques qui les concernent en premier lieu. Ces éléments ethnographiques rendent compte d'une dynamique internationale et locale à l'œuvre en Afrique et en Côte d'Ivoire ; qui présente des changements constatés, aussi bien en ce qui concerne la valorisation des pratiques de soins et des applications de ce cadre législatif que les pratiques elles-mêmes.

2. Résultats

2.1. Conception de la pharmacopée traditionnelle africaine comme médecine africaine

Donner une définition au terme de pharmacopée traditionnelle africaine est une tâche qui soulève de nombreux problèmes. Selon Motte-Florac E., (2008), la définition de la pharmacopée africaine est réalisée à l'interface de deux univers dont l'antagonisme est révélé implicitement par la dénomination « pharmacopée traditionnelle ». Cette conception est renchérie par Zohoun Th. et Flenon J. (1997), selon lesquels la

pharmacopée traditionnelle est un ensemble de remèdes fondés exclusivement sur le long usage ancestral et autochtone et sur l'observation transmise de génération en génération. Aussi, pour Kerharo J. (1975), si l'expression « pharmacopée africaine traditionnelle » est maintenant couramment usitée, la signification qu'on lui attribue est, dans la plupart des cas, imprécise et souvent nimbée d'un certain ésotérisme, car elle entre dans la catégorie des formules-choc employées bien avant d'avoir été correctement interprétées. C'est d'ailleurs pourquoi selon Déballe M. (2001), anthropologue centrafricain, « pharmacopée traditionnelle, médecine, magie et religion sont intimement liées. On ne peut parler de l'une sans parler des autres ». Dans une telle approche, on peut donc dire, que l'expression pharmacopée africaine appliquée ici est l'art de soigner, suivant les connaissances et les pratiques ancestrales, qu'elles soient magiques ou religieuses, utilisées pour collecter des plantes médicinales. Pour Dozon J-P, (1998) « le qualificatif "traditionnel" affecté à la pharmacopée africaine vient simplement souligner le fait que cette médecine n'est pas moderne, c'est-à-dire ne ressortissant pas au paradigme biomédical qui s'est élaboré en occident surtout depuis le XIXe siècle » (Dozon J-P, 1998). Le qualificatif "traditionnel" renvoie ainsi à un univers très hétérogène, composé de sociétés où les quotidiens s'enracinent dans des valeurs, des modèles, des systèmes, des imaginaires, des intérêts, des façons de percevoir et de concevoir l'environnement, extrêmement divers et/ou les savoirs empiriques sont généralement transmis oralement. L'adjectif "traditionnel" est donc à comprendre avec une certaine réserve et une certaine connaissance des réalités auxquelles, il renvoie malgré la fréquence de son utilisation dans le langage commun et scientifique. L'utilisation du qualificatif "traditionnel" vient renforcer la référence à une notion de "traditionalisme", de "sous-développement", d'authenticité des pratiques, renvoyant à une connaissance ancestrale qui caractériserait ces pratiques thérapeutiques. La tradition peut tout d'abord être définie « comme ce qui d'un passé persiste dans le présent où elle est transmise et demeure agissante et acceptée par ceux qui la reçoivent et qui, à leur tour, au fil des générations, la transmettent » (Pouillon J., 1991). Par la définition qui en est donnée, d'après cet auteur « toute culture est traditionnelle ». La tradition peut être vue comme un ensemble composé d'éléments et de connaissances qui évoluent, qui sont transmis au fil des générations tout en s'enrichissant d'éléments nouveaux, de connaissances nouvelles et de réinterprétations.

Les représentations qui émanent de cette expression peuvent cependant s'éloigner de la définition au sens strict qui est donnée. La tradition est en effet souvent mise en opposition avec la modernité, comme le sont la pharmacopée « traditionnelle » et la médecine « moderne ». L'utilisation du qualificatif « tradition » renvoie à une notion de passé, confinant ces pratiques et leurs praticiens dans une notion d'ancestralité loin de tout dynamisme. C'est en effet, ce que remarque l'anthropologue américaine Heather Mc Millen (2004), à propos de l'utilisation du terme de *traditional healer* (guérisseur traditionnel ou tradipraticien), qu'elle estime problématique pour deux raisons : « *Il encadre les guérisseurs contemporains par une référence au passé, ce qui leur donne un statut qui leur renie ou qui leur sous-estime une notion de dynamisme ; il regroupe une constellation hétérogène de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup en commun culturellement, socialement et professionnellement* » (Mc Millen, 2004). L'appellation « pharmacopée traditionnelle » est appliquée couramment à des pratiques thérapeutiques des pays du Sud (Perrine D, 2015). Ainsi, l'adjectif « traditionnel » sert souvent à désigner des pratiques que l'on trouverait en Afrique ou en Asie, dans des pays « en voie de développement ». Le fait que l'utilisation de cette expression soit répartie de façon géographique révèle également les représentations qui leur sont attribuées. Comme l'écrit justement Gruénais M-E., Mayala D. (1988) : « Si l'on peut dire, grosso modo, que ces deux « types » de « médecines » traitent la maladie en fonction de systèmes de représentations de nature équivalente, la différence d'appellation selon les latitudes semble néanmoins les hiérarchiser : au Nord elles seraient plurielles et « à côté » (puisque « parallèles ») de la biomédecine ; au Sud, elles seraient constituées en un corps de savoir unique (utilisation du singulier) et encore tout entières inscrites dans le registre prélogique de la tradition » (Gruénais M-E., Mayala D. 1988). Les appellations utilisées pour qualifier ces pratiques renverraient à l'existence de « sociétés traditionnelles », par lesquelles « trop souvent on désigne uniformément les sociétés africaines d'avant la colonisation (et dont on souligne la permanence jusqu'à aujourd'hui) » (Dozon J-P, 1987). Aussi, au terme de « sociétés traditionnelles », entrent en opposition le terme de « sociétés modernes » qui seraient, quant à elles, développées notamment sur le plan économique. Elles induiraient une notion d'immobilisme, que toutes les cultures sont en mouvement et en perpétuelle évolution. En outre, l'utilisation de cette référence à la tradition, au final, ne fait que renforcer

la position dans laquelle le système officiel retranche ces pratiques, soulignant par là même son opposition et son éloignement de la médecine officielle et moderne. Le qualificatif « africain » quant à lui renvoie à la culture nègre ou africaine. Pour Douglas M. (2007), « il n'existe rien de tel que « la culture traditionnelle ». La culture constitue un ensemble socio-psychique fait d'interactions dynamiques et en constante évolution. La culture d'une communauté d'individus est, à chaque moment de son histoire, engagée dans une production collective de sens » (Douglas M., 2007). L'adjectif « traditionnel » est donc à comprendre avec une certaine réserve et une certaine connaissance des réalités auxquelles il renvoie, malgré la fréquence de son utilisation dans le langage commun et scientifique. L'utilisation de cette référence à la tradition, au final, ne fait que renforcer la position dans laquelle le système officiel retranche ces pratiques, soulignant par là même son opposition et son éloignement de la médecine officielle et moderne. En effet, pour Jean-Pierre Dozon J-P (1987) « Le qualificatif "traditionnels" vient simplement souligner le fait qu'ils ne sont pas modernes, c'est-à-dire ne ressortissant pas au paradigme biomédical qui s'est élaboré en occident surtout depuis le XIXe siècle » (Dozon J-P, 1987). Ce qui caractérisait aussi ces pratiques est leur absence de reconnaissance officielle. Pour ces auteurs, « s'il fallait toutefois chercher, au-delà de la diversité et de l'hétérogénéité des pratiques thérapeutiques, une définition de la « pharmacopée traditionnelle africaine », on en trouverait le principe dans l'ordre social issu de la colonisation. Pour ceux-ci (ces auteurs), l'ordre social issu de la colonisation rassemble ces pratiques et les constitue en objet, ce n'est pas quelque commune vision du monde ou démarche analogue ; mais bien plutôt, le déni de reconnaissance que l'État et la faculté de médecine biochimique leur ont, jusqu'à ce jour, opposé. En outre, le terme désigne en général un recueil à caractère officiel et réglementaire des médicaments autorisés dans un pays. Aussi, la mobilisation de ce terme « traditionnel » pour se référer, ici, aux pratiques médicales non-conventionnelles mérite d'être discutée. Dans cette approche, le terme de « pharmacopée » fait aussi référence à une médecine fondée sur des savoirs écrits, des sciences dites exactes et des technologies avancées ainsi qu'à une économie faisant intervenir des puissances financières colossales, des influences, des législations et des intérêts de niveau international. Il existe des pharmacopées nationales, comme la pharmacopée chinoise, française, et

des pharmacopées internationales, comme la pharmacopée européenne, celle publiée au niveau mondial par l'OMS et la pharmacopée Africaine. La pharmacopée africaine est donc l'utilisation judicieuse des plantes médicinales pour fabriquer des remèdes soit pour traiter des maladies, soit pour améliorer des performances zootechniques ou reproductives mâles ou femelles (lait, ponte, vigueur). Dans cette option, la valorisation de la pharmacopée africaine est le processus qui aboutit à la réduction de la pharmacopée africaine à des remèdes de photothérapie capables de rivaliser avec les médicaments modernes ou occidentaux. Dès lors, qu'est-ce qu'un médicament de phytothérapie ?

2.2. Enjeu socio-sanitaire de la pharmacopée africaine

2.2.1. Le guérisseur, un acteur incontournable

Le guérisseur est le praticien de soins de la pharmacopée africaine. Il fait le diagnostic et prépare le remède pour traiter la maladie. Dans la mise en œuvre de la thérapie, il fait appel à la fois à ses connaissances d'herboriste et au sacré. On distingue dans la pharmacopée africaine deux catégories de praticiens. Il s'agit, du guérisseur et du devin guérisseur. Le devin-guérisseur incarne les deux fonctions. Il interprète la maladie et propose une médication appropriée pour la guérison du mal. Il mène son activité thérapeutique sous la tutelle des génies et des ancêtres qui sont ses principaux guides thérapeutiques. Le guérisseur quant à lui, même s'il ne consulte pas, opère dans l'ordre symbolique. Il détient une parcelle de pouvoir mystique ou de vision, moyen par lequel il prélève les plantes médicinales, assure l'efficacité de la thérapie, protège sa personne, et ses patients contre les puissances maléfiques ou la sorcellerie. C'est donc par le canal de ces êtres invisibles que les guérisseurs font leur diagnostic, préparent et prescrivent les médicaments ou remèdes pour le malade. Selon Yao Yao L (2004), parfois le même guérisseur intervient dans la chaîne médicamenteuse et thérapeutique. Il fait office de chimiste, botaniste, psychologue, pharmacien, médecin et devin. C'est une personnalité plurivoque qui engage la vie du patient et de son groupe de soutien dans un processus de traitement global et cohérent à la dimension de la culture africaine. Le guérisseur peut être soit de sexe masculin soit de sexe féminin (*voir Figure 1*).

Figure 1: Un guérisseur Africain devant son centre de soins Source : <http://fr.wikipedia.org>

Il existe une véritable confusion autour du concept de tradipraticien. On désigne dans la littérature par tradipraticien des personnes appelées marabout, thérapeutes, guérisseurs, féticheurs, herboristes, matrones, les acteurs de la pharmacopée, les acteurs de la médecine traditionnelle, les praticiens de la médecine de tradition Africaine parfois même des vendeurs de médicaments, etc. Pour Gbortsu P. (2008), il faut les distinguer nettement. Un féticheur est chargé du sacré et du culte des dieux et uniquement de cela. Il est comme un prêtre traditionnel qui fait des sacrifices aux dieux au nom du peuple. C'est lui qui apaise la colère des dieux contre les humains. Quant au guérisseur, il applique le pouvoir des esprits pour guérir les malades. Le féticheur ne peut transmettre son pouvoir sacré sans l'accord des dieux mais le guérisseur transmet son pouvoir et son savoir à son gré. Un guérisseur ne peut devenir féticheur sauf dans les cas extrêmes, mais l'inverse est possible. On en trouve aujourd'hui qui sont aussi guérisseurs, car leur métier ne rapporte pas assez pour vivre. Parmi les thérapeutes locaux considérés, certains sont reconnus par les autorités sanitaires dans le cas des politiques et programmes

concernant la « pharmacopée traditionnelle ». La personne qui exerce la pharmacopée traditionnelle est appelée « tradipraticien de santé ». Cette notion, utilisée initialement par l'OMS en 1978 (Fassin D., 2000), est reprise par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique qui en adopte la définition suivante : « est tradipraticien de santé toute personne reconnue par la communauté dans laquelle elle vit comme compétente pour diagnostiquer des maladies et invalidités y prévalant, dispenser des soins de santé en utilisant des méthodes et des produits traditionnels d'origine végétale, animale ou minérale. Les catégories de tradipraticiens de santé sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Santé » (MSHP, 1998). Cette définition englobe la totalité des praticiens « traditionnels » œuvrant dans un but thérapeutique par le biais de la pharmacopée. Dans le cadre de cette étude, on appelle tradipraticien toutes les personnes qui exploitent la pharmacopée pour guérir d'autres personnes ou faciliter des accouchements. À cet effet, retenons comme le souligne Zohoun Th. et Flenon J. (1997) que le tradipraticien a deux fonctions : « *Il est à la fois médecin et pharmacien. En tant que médecin ou pharmacien, ces actions sont régies par des principes régulateurs de l'action et de la conduite morale* ». C'est dans ce sens que l'on parle de l'éthique médicale comme principe régulateur de l'action du tradipraticien. Cependant, comment le tradipraticien en tant que "médecin et biochimiste africain" se représente le corps humain, la santé et la maladie.

2.2.2. Ressources thérapeutiques et combinaisons médicamenteuses

Les ressources thérapeutiques (ingrédients utilisés dans la combinaison thérapeutique) proviennent principalement de végétaux (écorces, racines, feuilles, fruits). Leur collecte obéit à des prescriptions très précises. Il s'agit des rites qui actualisent le mythe du processus thérapeutique et redynamisent le caractère magique des plantes médicinales. Au terme de ce processus, la plante devient un objet magique, dans la mesure où la magie assujettit la plante à la volonté des forces invisibles. Selon les sources d'information, dans ce processus de collecte de la plante, on distingue plusieurs cas. Dans certains cas, le guérisseur doit recueillir les plantes à un moment spécifique de la journée et est tenu de demander l'autorisation des forces de la forêt en effectuant des offrandes. Selon Deballe M. (2001.), dans d'autres cas, la collecte s'effectue à certaines périodes de la lune : nouvelle lune, pleine lune, etc.

Ces opérations de collectes sont entourées des rites et des prières formulées par le tradipraticien. Selon Pousset J-L (1989), ces opérations se déroulent aussi le plus souvent aux deux crépuscules. Ces deux périodes de la journée sont choisies en fonction de leur efficacité dans les traitements de maladies. Aussi au bout de ce processus, on obtient un médicament. Voilà pourquoi, cet auteur affirme que dans le processus de collecte de la plante, l'astrologie occupe une certaine place dans la magie de la récolte des plantes qui obéit à certaines observances. Ainsi, la collecte des plantes médicinales n'est pas une activité de cueillette ordinaire. En effet, l'efficacité du traitement par les plantes est largement fonction de ces savoirs individualisés et ritualisés. Leur usage correspond donc à une suite d'actes qui doivent être décrits avec rigueur. On note dans ce cas que toutes les informations concernant sa préparation, sa conservation et son administration sont déterminantes. Il s'agit du lieu, du temps, des modes de collecte des plantes médicinales et des conditions de conservation. A cela s'ajoute les parties (très précises) de plantes utilisées, l'état (de fraîcheur) du produit, les conditions environnementales édaphiques et climatiques du végétal. Il s'agit aussi de l'heure de la collecte, des conditions météorologiques et de manipulations particulières au moment de la récolte. Il s'agit en outre de la sélection et de la combinaison des drogues, du dosage, de l'ordre d'intégration des composants, du temps d'exécution et de la durée de l'action. Ces différents éléments doivent être relevés avec la plus grande précision, car ils influent de façon déterminante sur la constitution chimique du remède et par conséquent sur son efficacité biologique. Ainsi, soigner par les plantes ne se réduit pas seulement à connaître les vertus thérapeutiques des produits utilisés. Même les modes de préparation des substances végétales, chez les guérisseurs, demandent une attention particulière ; car une substance efficace, mal préparée ou utilisée à forte dose, peut provoquer des accidents graves. De même, une substance efficace bien préparée et utilisée à faible dose ne peut combattre la maladie. L'on observe que les ressources thérapeutiques utilisées dans la pharmacopée africaine proviennent largement des écorces et des feuilles. **(Voir figure 2 et 3)**

Figure 2 : *Prunus africana* à l'écorce dénudée. (Laurier-cerise)
Source : <http://fr.wikipedia.org>

Figure 3: Plantes médicinales en vente sur un marché d'Abidjan.
Source : Notre enquête, 2016

2.2.3. Ressources de conditionnement et d'injection du médicament

En Afrique, une multitude de récipient sont utilisés pour écraser et transformer en poudre ou en patte des écorces et feuilles servant à la confession du médicament de la pharmacopée. Ces récipients sont issus des savoirs et des savoir-faire africains. Il s'agit du mortier, du pilon et de cailloux. D'autres récipients servent à la conservation et à la préparation du médicament, il s'agit du canari et d'autres récipients taillés en bois. Aussi, des récipients (pompe ou purgeoir) servent à l'injection du médicament. Certains canaris sont utilisés pour médicaments par fumigation. (Voir figure 4)

Figure 4. Récipients utilisés en pharmacopée africaine, Source : Enquête Koua.

2.2.4. Détermination de l'origine de la maladie et méthodes d'intervention

Le diagnostic met en jeu les connaissances du guérisseur sur la causalité des maladies. Il consiste essentiellement comme l'avait rappelé Evans-Pritchard E. E. (1976) à propos des Azandé d'Afrique Centrale, « la croyance ou la sorcellerie ne contredit en aucune façon la connaissance empirique des causes et des effets » : ainsi, « la croyance en la maladie de causes naturelles et la croyance en la mort par sorcellerie ne sont pas mutuellement exclusives ; au contraire, elles se complètent, chacune permettant d'expliquer de ce dont l'autre ne parvient à rendre compte ». Et il en donne un exemple: le garçon qui s'est blessé en trébuchant sur une racine d'arbre n'ignore pas la cause immédiate de cette plaie torpide ; cependant il ne peut s'empêcher de s'étonner, d'une part, de n'avoir pas vu la racine alors qu'il faisait attention et, d'autre part, de n'avoir pas cicatrisé rapidement comme à l'habitude d'où cette certitude qu'un acte de sorcellerie est en jeu. Cependant, une cause sociale évidente peut en écarter une autre: ainsi, lorsqu'un enfant tombe malade et qu'on sait que ses parents ont eu des relations sexuelles avant le sevrage de l'enfant, ou lorsqu'une personne développe la lèpre et qu'on retrouve une histoire d'inceste, alors on parlera de rupture de tabou et non de sorcellerie (Evans-Pritchard E.E., 1976). D'ailleurs, comme en médecine occidentale, le diagnostic est la première préoccupation du thérapeute africain, dans la mesure où la cause détermine le traitement. Ainsi, de l'exactitude ou de

l'inexactitude du diagnostic, dépend le succès ou la limite du traitement. Il renferme les opérations d'investigation ou de détection de la maladie par la cause ou les symptômes et les techniques de thérapie. À cet effet, selon le type de déséquilibre que connaît l'individu, une intervention appropriée sera utilisée, selon sa signification biologique ainsi que pour son effet médicinal. Ainsi, le guérisseur a ses méthodes de travail qui lui sont propres. Selon Yoro B. M. (2010), ce diagnostic se situe dans l'ordre du positiviste (l'observation par la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et l'interrogation du malade ou accompagnant) (figure 5).

Figure 5. Méthodes et techniques de diagnostic utilisées en pharmacopée africaine

2.2.4. Le traitement de la maladie

Le traitement des maladies en pharmacopée africaine est variable et multiforme. Généralement les pratiques de soins ou l'application des remèdes en pharmacopée africaine visent à agir au niveau biologique ou physique. Ils dépendent notamment du type de la maladie et de sa gravité. Cependant, dans la mise en œuvre d'un traitement, la prise en compte de la gravité et le type de la maladie apparaissent importants pour le guérisseur. De ce fait, il propose une variété de traitements tels que le bain, les massages et les procédures d'injection selon le type de maladie. Dans leur ensemble les traitements reposent sur l'utilisation des plantes

médicinales (écorces et feuilles). Les plantes médicinales sont utilisées sous différentes formes, seules ou en associations. Suivant les types de maladie et la nature du thérapeute (guérisseurs, devin-guérisseur). Selon Pousset J-L (1982), pour qu'une plante puisse guérir, des règles strictes doivent être observées lors de sa transformation en remède: incantations, sacrifices, choix des jours bénéfiques et maléfiques, moment de prélèvement (matin ; midi, soir, minuit), position du végétal prélevé au coucher ou lever du soleil, moyen de la cueillette. Selon Yao Y. L (2004), pendant l'administration du soin, le guérisseur peut par exemple introduire la solution préparée dans sa bouche et projeter le liquide en soufflant sur la partie du corps à traiter. Le liquide pulvérisé est ensuite étalé sur la peau lors d'un massage. En plus le guérisseur procède par inhalation dans ce cas la méthode utilisée principalement se fait sous forme de bains de vapeurs, inhalations, fumigations. On note également que la pharmacopée africaine utilise les lavages, bains et frictions. Ils accompagnent presque toujours le traitement interne. Tous ces moyens thérapeutiques ne sont considérés efficaces que s'ils sont préparés selon des règles coutumières précises et propres à chaque thérapeute. Le médicament obtenu s'applique soit à l'intérieur soit à l'extérieur du corps (*voir Figure 6*).

Figure 6 : guérisseur procède à un traitement par massage et l'autre par application de patte. Source : www.btctb.org

3. Discussion

La présente étude, nous a permis de mettre en exergue les défis épistémologiques et méthodologiques de la pharmacopée comme médecine africaine. Il semble que cette situation est analogue de certains écrits. En effet, la conception de la pharmacopée traditionnelle africaine comme médecine africaine couvre plusieurs dimensions de la maladie et de la souffrance humaine parfois ignorés ou du moins non maîtrisées par la biomédecine. Ces différentes dimensions de la maladie sont culturellement construites. Voilà pourquoi Dozon J-P.(1987) affirme qu'en Afrique, les institutions qui prennent en charge la maladie sont toutes à la fois religieuses, politiques et thérapeutiques; elles recouvrent un champ de compétences et de fonctions (devin, clairvoyant, antisorcier, féticheur, prêtre de culte) qui subordonnent l'efficacité thérapeutique à une efficacité plus large, mettant en jeu des puissances tutélaires, des structures normatives et symboliques, des rapports de force et de pouvoir. Janzen J. (1995) fait le même constat : « Le savoir de devins bien inspirés pour résoudre un conflit et calmer l'anxiété est remarquable. Beaucoup de gens recherchent leurs conseils. Ces praticiens ont un don étrange de seconde vue pour deviner les problèmes de leurs clients ». L'interprétation du malheur est inscrite dans une logique sociale qui dépasse le cadre biologique du corps malade. C'est d'ailleurs pourquoi, selon Yoro B.M. (2010), l'anthropologue doit servir d'intermédiaire pour valoriser cette dimension de la médecine traditionnelle. Les paroles et les comportements qu'on ne voit pas toujours, mais qui font que la thérapie fonctionne, doivent être appréhendés par des questions particulières, notamment liées aux rites d'initiation et aux conditions d'apprentissage. Ainsi, contrairement à la logique positiviste adoptée par les biochimistes qui isolent la plante médicinale de son protocole d'utilisation, toutes les dimensions rituelles et socioculturelles qui accompagnent la transmission des savoirs sont prises en compte. L'anthropologue peut utiliser la théorie de l'efficacité symbolique pour montrer l'objectivité et la cohérence de ces croyances et pratiques. En effet, cette théorie explique comment un geste, une parole, une action thérapeutique ou magique peut produire une réaction attendue. Levi-Strauss (1958) a utilisé cette théorie pour expliquer l'efficacité d'une cure magique, c'est-à-dire, montrer comment un rituel de gestes et de paroles peut produire un effet physique tel que la guérison

d'une maladie organique ou nerveuse. Dans le même sens, Laplantine F. présente l'efficacité symbolique comme « un certain nombre de processus médico-magiques qui consistent à placer un individu ou un groupe entier dans des conditions psychosociologiques telles que certains phénomènes s'en suivent immanquablement » (Laplantine F., 1974). Aussi nos résultats ont souligné l'enjeu socio-sanitaire de la pharmacopée africaine. Ainsi la pharmacopée africaine apporte une contribution singulière et complémentaire aux autres approches thérapeutiques de la maladie et de la souffrance humaine. Ils constituent également un point d'entrée pour traiter des problèmes de santé de nombreuses communautés africaines, d'autant plus pour des maladies complexes qui souvent secouent la dynamique familiale. A ce propos selon Yoro B.M. (2010), l'une des caractéristiques de la médecine traditionnelle africaine est son lien avec les perceptions que les africains ont de la maladie, notamment de sa causalité. Selon ces perceptions, la causalité de la maladie joue à deux niveaux. Il y a le niveau exogène : la maladie est due à l'action d'un élément étranger (réel ou symbolique) au malade qui, du dehors, vient s'abattre sur ce dernier. Il y a le niveau endogène : la maladie vient ou part de l'intérieur même du sujet. Du premier niveau découle deux catégories de significations. Premièrement, on perçoit que la maladie a son origine dans la volonté mauvaise d'une puissance anthropomorphe : sorcier, génie, ancêtre, souvent Dieu lui-même. Deuxièmement, on perçoit que la maladie a son origine dans un agent nocif conçu comme naturel : l'environnement (l'influence climatique, les conditions écologiques et sociales d'existence); le rapport de l'être humain à l'alimentation, etc. A ces propos, Yao Y. L. (2004) renchérit en soulignant que cette institution médicale africaine, comme culture, est complexe et diversifiée. Cette complexité réside dans ses agents de santé et dans ses méthodes d'intervention. En effet, le personnel de santé traditionnel est composé de deux espèces principales, le guérisseur et le devin, puis une troisième espèce dérivée, le devin guérisseur. A l'aide de médicaments (aré, kpé, yugle, goze...) le guérisseur (aréfwè en Baoulé, kpélého en Abè, yuglezan en kweni, gozenognon en Dida...) soigne. Le devin (nzuégifwè en Baoulé), lui, exerce la divination, découvre les causes ou les sens de la maladie ou de la mort et prédit l'avenir avec l'assistance soit des génies (komyenfwè en Baoulé, goman en Ebrié, assarewo en Abè, ...) soit des ancêtres (kpatassouafwè en Baoulé, nukruangoyo en Ebrié) mais ne soigne pas. Le devin-guérisseur incarne les

deux fonctions : interprète la maladie et propose une médication appropriée pour la guérison. En général, le guérisseur, même s'il ne consulte pas, opère dans l'ordre symbolique. Il détient une parcelle de pouvoir mystique ou de vision (tikéklefwè en Baoulé ou littéralement «tête dure»), moyen par lequel il protège sa personne, l'efficacité de sa thérapie et ses patients contre les puissances maléfiques ou sorcellaires. Pour certains devins-guérisseurs (komyenfwè) qui opèrent sous la tutelle des génies, c'est au moment de la transe et danse que les génies par leur canal prescrivent les médicaments au malade.

Conclusion

Au moment de clore ce travail scientifique, il est particulièrement important de rappeler la préoccupation scientifique de départ de ce travail de recherche: rompre avec les analyses de type biomédical qui constituent l'essentiel des travaux de recherche sur la valorisation de la pharmacopée africaine. Le cadre théorique de ce travail de recherche s'inscrit dans la perspective de la socioanthropologie de la santé. Dans cette perspective théorique, notre préoccupation, au fond, était de poser contre la tradition théorique dominante le positivisme dans l'approche socio-anthropologique. Cette nouvelle approche fait appel à une coordination intégrative des dimensions biochimiques et sacrées de la pharmacopée traditionnelle africaine. Le thème de pharmacopée traditionnelle africaine occupe ici une large place. Ainsi, notre démarche a consisté à présenter la pharmacopée africaine comme une médecine à deux dimensions complémentaires : *la dimension biochimique et la dimension sacrée*. Toutefois, nous sommes persuadés que le modèle idéal-type, révélateur des défis épistémologique et méthodologique de la valorisation de la pharmacopée africaine, devrait être enrichi d'indicateur concret pour être confronté à la réalité empirique de la situation concrète de la valorisation de la pharmacopée africaine. C'est ainsi que nous avons précisé les aspects épistémologiques et méthodologiques essentiels de la pharmacopée africaine que nous avons pris en compte dans notre recherche de terrain : *médecine, guérisseur, maladie et méthode d'intervention*. Le cadre méthodologique et les méthodes d'investigation axés sur l'approche qualitative, nous ont permis de collecter des informations pour analyser la base socio-anthropologique de cette valorisation alternative de la pharmacopée africaine. Au demeurant, la construction de méthodologie d'analyse qualitative pour les identifier, est sûrement un des principaux

acquis de la socioanthropologie de la santé attentive aux dimensions immatérielles de la pharmacopée africaine dont les visées épistémologiques et méthodologiques ont été d'une pertinence scientifique pour cet article. Ainsi, les perspectives ouvertes par cet article sont à trouver dans un décloisonnement des problématiques actuelles de la valorisation de la pharmacopée africaine : *l'intégration et à la place de la pharmacopée dans le système national de santé.*

Références bibliographiques

Assi A. L. (1983). « Santé et valorisation des plantes médicinales en Côte d'Ivoire », *Bothalia*: 14. 3 & 4 pp. 603-605

Deballe M. (2001) : « Contribution à l'étude anthropologique de la pharmacopée et médecine traditionnelles centrafricaines ». In *Pharm. Méd. Trad. A/i'*. 2001, Vol II, pp.69-76

Douglas M. (2007) « Pour ne plus entendre parler de la « culture traditionnelle » » *Revue du MAUSS* 2007/1 (n° 29), pp. 479 - 516

Dozon J.-P. (1987). « Ce que valoriser la médecine traditionnelle veut dire. » In : *Politiques de santé. Politique Africaine*, (28), pp. 9-20. ISSN 0244-7827.

Dozon J-P. (1998) : Des guérisseurs ivoiriens aux risques du SIDA, Communication présentée à l'atelier OROSTOM Maîtriser les risques, gérer les pratiques, (Marseille SHADIC. 21-22 octobre 1998)

Dozon, J-P. (1987). Ce que valoriser la médecine traditionnelle veut dire. *Politique africaine*, 28, 9-20.

Essane, S. (1998). « La médecine au pluriel en Afrique » *Pharm. Méd. Trad. Afr.*, Vol.10, pp.80-86.

Evans-Pritchard E.E. (1976). *Witchcraft, oracles and magic among the Azande*, Clarendon Press, abridged version, Oxford, 1ère édition anglaise 1937.

Fassin D. (2000). *Les Enjeux politiques de la santé. Études sénégalaises, équatoriennes et françaises.* Paris, Karthala, 2000, 344 p.

Gbortsu P (2008) *Médecine et médicaments traditionnels en Afrique.* Terre d'Afrique, <http://missionsafricaines.org/Medecine-et-medicaments.html>

Gruénais M.E., Mayala D. (1988): Comment se débarrasser de l'"efficacité symbolique" de la médecine traditionnelle ? Politique Africaine, 31p.

Heather Mc Millen (2004). The adapting healer: Pioneering through shifting epidemiological and sociocultural lands. *Social Science & Medicine* 59(5), pp 889-902

<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2003.12.008>

Janzen, J. (1995). La quête de la thérapie au bas-Zaïre. Paris : Karthala.

Kerharo J. (1975). La médecine et la pharmacopée traditionnelles sénégalaises. In études médicales n°1, Mars 1975.

Laplantine, F. (1974). Efficacité symbolique. Dans F. Laplantine (Éd.), Les mots-clés de l'anthropologie (pp. 66-70). Toulouse : Privat.

Levi-Strauss, C. (1958). Anthropologie structurale. Paris : Plon.

MC Millen Heather (2004). « The adapting healer: pioneering through shifting epidemiological and sociocultural landscapes ». *Social Science & Medicine*. Septembre 2004. Vol. 59, n°5, p. 889-902.

Motte-Florac E., (2008). « Les pharmacopées de tradition orale: Quelle écriture ? Pour quelle patrimoine ? », *Cahiers de littérature orale*, pp. 391-423
<https://doi.org/10.4000/clo.322>

Motte-Florac E., (2008). Les pharmacopées de tradition orale: Quelle écriture ? Pour quelle patrimoine ?, *Cahiers de littérature orale*, [63-64 | 2008](#)

MSHP, (1998). Programme national de promotion de la médecine traditionnelle

MSHP, (1998). Programme national de promotion de la médecine traditionnelle

MSLS (2016). Programme national de promotion de la médecine traditionnelle

Pierrine D. (2015). Médecine traditionnelle et médecine intégrative a Madagascar : entre décisions internationales et applications locales. Anthropologie sociale et ethnologie. Université de Bordeaux, 2015. Français.

Pouillon J (1979). « Remarques sur le verbe “croire”. » In : *La fonction symbolique : essais d'anthropologie*. Paris, France : Gallimard, 1979. p. 43-51.

Pouillon, J. (1991), «Tradition». Dans P. Bonte et M. Izard (dir.), *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*, Paris, PUF, p.710-712.

Pousset J.L., (1989), *Plantes médicinales africaines. Utilisation pratique*, ACCT, Paris, 156 p.

Yao Y. L. (2004). « Socio anthropologie de l'enjeu institutionnel de l'intégration de la médecine traditionnelle africaine au système de santé en Afrique. Le cas de la Côte d'Ivoire ». *Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô*, n°1 pp 112 - 125

Yoro, B. (2010). « Rôle de l'anthropologue dans la revalorisation de la médecine traditionnelle africaine ». *Recherches qualitatives*, 29(2), pp 57-67.

Zohoun, Th. et Flenon, J. (1997). « La médecine traditionnelle et la pharmacopée africaines peuvent-elles constituer une alternative de soins face aux coûts prohibitifs actuels de la médecine moderne ? » *Pharm. Méd. Trad. Afr.* Vol.9, pp 3-16.